

ТЕЛЕМЕДИЦИНА – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Кудратиллаев Мейрбек Бахитбай угли

Ташкентский университет информационных технологии имени

Мухаммада Аль-Хоразми

m.qudratillayev@tuit.uz,

Яхшибоев Рустам Эркинбой угли

Ташкентский университет информационных технологии имени

Мухаммада Аль-Хоразми

yaxshiboyevrustam@gmail.com

Аннотация: Современная медицина становится более развитым благодаря к развитию информационных технологии, причём здесь важную роль играют революционные изменения в сфере информационных технологии и коммуникации.

Телемедицина – это новое направление в современной медицине, которое использует информационные технологии для предоставления медицинских услуг на расстоянии. Она позволяет проводить консультации, диагностику и лечение пациентов удаленно, используя различные средства связи, такие как видеосвязь, мобильные приложения и интернет. Телемедицина дает возможность доставлять медицинскую помощь в отдаленных и труднодоступных районах, а также снижает нагрузку на медицинские учреждения и улучшает качество медицинского обслуживания. Она также увеличивает доступность медицинской помощи для пациентов с ограниченными возможностями, такими как пожилые люди и люди с ограниченной подвижностью. Телемедицина имеет множество применений, таких как телеконсультации, теледиагностика, телемониторинг и телереабилитация. Она

может быть использована в различных областях медицины, таких как кардиология, онкология, неврология и психиатрия. Однако, телемедицина также имеет свои ограничения и вызывает вопросы относительно конфиденциальности данных, качества связи и возможности проведения физического обследования

Ключевые слова: Телемедицина, дистанционная диагностика, мониторинг, наблюдение, телерадиология, мобильные приложения, виртуальная консультация, медицинские записи.

I. ВВЕДЕНИЕ

Телемедицина — это использование технологий информационной и коммуникационной технологии для диагностики, лечения и мониторинга здоровья пациентов на расстоянии, без необходимости физического присутствия врача и пациента в одном месте. Телемедицина может включать в себя удаленные консультации, дистанционный мониторинг состояния пациента, а также удаленное проведение процедур и диагностических исследований [1,2].

Телемедицина позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь, не выходя из дома или не покидая места работы, что особенно удобно для пациентов, которые живут в удаленных районах или имеют ограниченную мобильность. Телемедицина также позволяет сократить время ожидания на прием к врачу и улучшить доступность медицинской помощи в целом.

Однако, важно понимать, что телемедицина не может полностью заменить традиционную медицину, особенно в случаях, когда требуется физический осмотр пациента или проведение сложных медицинских процедур. Телемедицина также может столкнуться с некоторыми техническими и организационными проблемами, такими как недостаточная скорость интернет-соединения, сложности в передаче и хранении медицинских данных и проблемы с конфиденциальностью информации [3,4,5].

Тем не менее, телемедицина — это важное направление развития медицины, которое может улучшить доступность и качество медицинской помощи для большего числа пациентов.

II. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ КАК: ДИСТАНЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА

Глобальный рынок телемедицины можно сегментировать по нескольким критериям, среди которых:

- Характер удаленного взаимодействия (клиника – клиника, клиника – дом пациента)
- Технологические параметры взаимодействия (системы мониторинга, каналы связи и коммуникаций, измерительные приборы и датчики, системы видеоконференцсвязи, базы данных, мобильные и «носимые» технологии и др.)
- Цель применения (медицинское образование, диагностика, мониторинг, консультации, лечение)

Телемедицина - это медицинская практика, которая использует технологии информационно-коммуникационных средств для обеспечения медицинской помощи пациентам на расстоянии. Существует множество методов телемедицины, которые используются для оказания помощи пациентам [6,7] .

1. **Телеконсультации:** врачи и пациенты могут связаться друг с другом через видеосвязь, чтобы провести консультацию или осмотр пациента на расстоянии.

2. **Дистанционный мониторинг:** это метод, который позволяет врачам наблюдать здоровье пациента на расстоянии. Это может быть особенно полезно для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания или астма.

3. **Электронная медицинская запись:** это метод, который позволяет медицинским работникам иметь доступ к электронным медицинским записям пациентов, что упрощает обмен информацией между врачами.

4. **Медицинские приложения:** существует множество медицинских приложений, которые помогают пациентам следить за своим здоровьем, например, приложения для трекинга физической активности, сна и питания.

5. **Дистанционная диагностика:** это метод, который позволяет проводить диагностику на расстоянии. Например, врачи могут использовать специальное оборудование для проведения удаленного ультразвукового сканирования или проведения удаленной рентгенографии.

6. **Телемедицинская телемониторинг:** это метод, который позволяет врачам контролировать показатели здоровья пациента, например, уровень кислорода в крови, пульс, давление и т.д.

7. **Виртуальная реальность и дополненная реальность:** это метод, который позволяет пациентам и врачам использовать виртуальную реальность или дополненную реальность для обучения, диагностики и лечения пациентов.

8. **Телемедицинские программы обучения:** это метод, который позволяет врачам и пациентам получать обучение и консультации на расстоянии.

Далее подробно рассмотрим вышеуказанные методы телемедицины, которые используются для оказания помощи пациентам [7,8].

Телеконсультация (Дистанционная консультация) - это метод телемедицины, который позволяет врачам и пациентам проводить консультации и общаться на расстоянии с помощью видеосвязи или других технологий связи (рис 2).

Рис 2. Процесс телеконсультации между пациентом и медицинским персоналом

Этот метод позволяет пациентам получать медицинскую помощь и консультации без необходимости посещения врача в офисе. Он также удобен для пациентов, которые живут в удаленных районах, где доступ к медицинским услугам может быть ограничен. Процесс телеконсультации обычно начинается с записи на прием. Пациент может записаться на консультацию через интернет-портал или по телефону. После того, как врач подтвердил время и дату консультации, пациенту предоставляются инструкции о том, как подключиться к видеосвязи или другой платформе связи. Во время телеконсультации, врач может обсудить состояние здоровья пациента, задать вопросы, провести осмотр и дать рекомендации по лечению. Врач также может заказать дополнительные исследования, если это необходимо [9,10,11].

В целом, телеконсультация — это удобный и эффективный метод телемедицины, который помогает пациентам получать медицинскую помощь без необходимости посещать врача лично. Он также может улучшить доступность медицинских услуг, особенно для тех, кто живет в отдаленных районах или имеет ограниченную подвижность [12,13].

Преимущества телеконсультации

Телемедицина удобна не только пациентам из отдаленных регионов. Врачи на онлайн-консультации могут назначать анализы, чтобы пациент пришел на осмотр с полным пакетом.

Главные плюсы телеконсультации:

1. быстрая помощь;
2. экономия времени и денег;
3. разнообразный круг врачей;
4. сокращение угрозы распространения заболеваний;
5. возможность оформления налогового вычета за лечение;
6. постоянный контроль при хронических болезнях.

Минусы телеконсультации

Телеконсультация имеет множество преимуществ для создания комфортных условий пациентов, но, у нее также есть некоторые недостатки, которые следует учитывать.

Следует отметить такие недостатки как:

1. Ограничения в проведении физического осмотра.

Телеконсультация может быть полезна для оценки симптомов и консультаций по лечению, но она не заменит полноценный физический осмотр. Врач не сможет проверить кровяное давление, осмотреть кожу и проверить наличие других физических проблем, которые могут потребовать немедленного лечения [14,15].

2. Необходимость обеспечения стабильного Интернет-соединения.

Для проведения телеконсультации необходимо иметь доступ к стабильному Интернет-соединению. Нестабильное соединение может привести к проблемам с качеством видео или звука, что может затруднить консультацию между пациентом и врачом.

3. **Неподходящие оборудование.** Для проведения телеконсультации необходимо иметь подходящее оборудование. Если у пациента нет камеры или микрофона, это может привести к трудностям при общении с врачом [16,17].

4. **Непривычность для некоторых пациентов.** Некоторые пациенты могут чувствовать себя неудобно или непривычно, общаясь с врачом через видеосвязь. Это может повлиять на качество общения и консультации.

В целом, телеконсультация является полезным инструментом телемедицины, который может помочь пациентам получать медицинскую помощь в удобное для них время и месте. Однако, перед использованием этого метода, необходимо учитывать его ограничения и недостатки.

Дистанционный мониторинг (Remote monitoring) — это метод телемедицины, который позволяет медицинским персоналам следить за состоянием здоровья пациента удалённом виде. Этот метод использует различные технологии, такие как мобильные устройства, носимые датчики, приложения для смартфонов и облачные вычисления. Дистанционный мониторинг может быть особенно полезен для пациентов, которые имеют хронические заболевания или нуждаются в длительном наблюдении [18,19,20]. Он также может помочь медицинским персоналам быстрее определять и реагировать на изменения в состоянии здоровья пациента, что может снизить риски осложнений и улучшить результаты лечения (Рис 3).

Рис 3. А) Процесс дистанционного мониторинга пациента (рентгеновских снимков)

Б) Онлайн мониторинг в режиме реального времени

По форме проведения можно разделить на методы дистанционного мониторинга пациентов как:

- Синхронный (в режиме реального времени)
- Асинхронный (отложенный по времени, или в определённое время суток)
- Удаленный (онлайн-мониторинг посредством устройств, фиксирующих и в ряде случаев, передающих биосигналы)

Вот некоторые примеры того, как дистанционный мониторинг может использоваться в медицинской практике:

1. **Мониторинг уровня глюкозы в крови.** Пациенты с диабетом могут использовать носимые датчики для измерения уровня глюкозы в крови, которые передают данные в облачное хранилище. Врачи могут просматривать эти данные и следить за тем, как меняется уровень глюкозы в крови пациента в течение дня.

2. **Мониторинг сердечной деятельности.** Носимые датчики могут использоваться для мониторинга сердечной деятельности, например, для мониторинга частот сердечных сокращений и ритма. Эти данные могут способствовать врачам для определения проблем с сердечной деятельностью и предотвратить серьезные осложнения.

3. **Мониторинг сна.** Некоторые носимые устройства могут использоваться для мониторинга сна и определения, насколько хорошо пациент спит. Это может помочь врачам оценить, насколько хорошо пациенты отдыхают, и рекомендовать изменения в образе жизни или лечение, если это необходимо.

Таблица 1. Плюсы и минусы метода дистанционной диагностики

№	Плюсы	Минусы
---	-------	--------

1	1. Сокращение количества госпитализаций	1. Затраты на техническое оснащение и организацию — интернет-соединение, гаджеты, ПО
2	2. Сокращение времени пребывания пациентов в больнице, а также времени приёма	2. Необходимость обучения использованию персональных медицинских помощников
3	3. Уменьшение числа вызовов скорой неотложной помощи	3. Зависимость возможности внедрения дистанционного мониторинга от состояния здоровья пациентов, т. к. это решение подходит не всем
4	4. Улучшение показателей здоровья населения сельской местности и отдаленных регионов	4. Наличие личных предубеждений и невысокая цифровая грамотность — как среди пациентов, так и среди врачей
5	5. Более успешная профилактика хронических состояний и рецидивов	

6	6. Снижение риска заражения COVID-19 и прочих ОРВИ в больницах	
---	--	--

Таблица 4. Положительные и отрицательные черты рассмотренных методов телемедицины.

№	Рассматриваемые методы	Плюсы	Минусы
1	Телеконсультация (Дистанционная консультация)	<ol style="list-style-type: none"> 1. быстрая помощь; 2. экономия времени и денег; 3. разнообразный круг врачей; 4. сокращение угрозы распространения заболеваний; 5. возможность оформления налогового вычета за лечение; 6. постоянный контроль при хронических болезнях. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ограничения в проведении физического осмотра. 2. Необходимость обеспечения стабильного Интернет-соединения. 3. Неподходящие оборудование. 4. Непривычность для некоторых пациентов.
2	Дистанционный мониторинг (Remote monitoring)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение количества госпитализаций 2. Сокращение времени пребывания пациентов в больнице, а также времени приёма 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затраты на техническое оснащение и организацию — Интернет-соединение, гаджеты, ПО

		<p>3. Уменьшение числа вызовов скорой неотложной помощи</p> <p>4. Улучшение показателей здоровья населения сельской местности и отдаленных регионов</p> <p>5. Более успешная профилактика хронических состояний и рецидивов</p> <p>6. Снижение риска заражения COVID-19 и прочих ОРВИ в больницах</p>	<p>2. Необходимость обучения использованию персональных медицинских помощников</p> <p>3. Зависимость возможности внедрения дистанционного мониторинга от состояния здоровья пациентов, т. к. это решение подходит не всем</p> <p>4. Наличие личных предубеждений и невысокая цифровая грамотность — как среди пациентов, так и среди врачей</p>
--	--	---	---

III. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИЗУЧЕННЫХ МЕТОДОВ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ КАК: ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ, ДИСТАНЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКИ

Таблица 5. Положительные и отрицательные черты рассмотренных методов телемедицины и решение проблем.

№	Рассматриваемые методы	Плюсы	Минусы	Решения
1	Телеконсультация (Дистанционная консультация)	<ol style="list-style-type: none"> быстрая помощь; экономия времени и денег; разнообразный круг врачей; сокращение угрозы распространения заболеваний; возможность оформления налогового вычета за лечение; постоянный контроль при хронических болезнях. 	<ol style="list-style-type: none"> Ограничения в проведении физического осмотра. Необходимость обеспечения стабильного Интернет-соединения. Неподходящее оборудование. Непривычность для некоторых пациентов. 	<ol style="list-style-type: none"> Применение дистанционной консультации должна применяться наравне с физическим осмотром. Данный тип может быть использован в основном в отдалённых регионах страны, где избыток кадров.
2	Дистанционный мониторинг (Remote monitoring)	<ol style="list-style-type: none"> Сокращение количества госпитализаций Сокращение времени пребывания пациентов в 	<ol style="list-style-type: none"> Затраты на техническое оснащение и организацию — Интернет-соединение, гаджеты, ПО 	<ol style="list-style-type: none"> Необходимо обеспечить всеми технологически ми оборудованиями всех местных

	<p>больнице, а также времени приёма</p> <p>3. Уменьшение числа вызовов скорой неотложной помощи</p> <p>4. Улучшение показателей здоровья населения сельской местности и отдаленных регионов</p> <p>5. Более успешная профилактика хронических состояний и рецидивов</p> <p>6. Снижение риска заражения COVID-19 и прочих ОРВИ в больницах</p>	<p>2. Необходимость обучения использованию персональных медицинских помощников</p> <p>3. Зависимость возможности внедрения дистанционног о мониторинга от состояния здоровья пациентов, т. к. это решение подходит не всем</p> <p>4. Наличие личных предубеждений и невысокая цифровая грамотность — как среди пациентов, так и среди врачей</p>	<p>клиник и семейных поликлиниках, для патронажных служб.</p> <p>2.Обучение кадров по соответствующи м направлениям для повышения качества медицинских услуг.</p> <p>3.Необходимо обеспечить стабильную Интернет- соединения в медпунктах.</p>
--	---	--	--

Вышеуказанные методы телемедицины являются фундаментальными, так как они ещё не являются популярными, хотя можно увидеть множество различных положительных сторон. В таблице-5 можем видеть какие методы охватывают более важный и серьёзный характер по свойству, а какие наоборот второстепенную роль. Телемедицина как было высказано в начале, что телемедицина — это важное направление развития медицины, которое может улучшить доступность и качество медицинской помощи для большего числа пациентов [16,17].

В таблице было указано минусы и предложения для постепенного улучшения качества оказания телемедицинских услуг для населения. Базовые направления телемедицины могут способствовать к расширению этой же сферы, но вместе с тем потребуются расширить диапазон развития информационных технологии и коммуникации. Охват населения такими благоприятными условиями включает в себя наиболее актуальные задачи и ответственности для совершенствования сферы здравоохранения.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Телемедицина позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь, не выходя из дома или не покидая места работы, что особенно удобно для пациентов, которые живут в удаленных районах или имеют ограниченную мобильность. Телемедицина также позволяет сократить время ожидания на прием к врачу и улучшить доступность медицинской помощи в целом.

В итоге методы, рассмотренные в нашей статье, имеют важное значение для формирования нового направления в области здравоохранения как «телемедицина».

Телемедицина — это использование информационных технологий для предоставления медицинских услуг на расстоянии. В последние годы телемедицина стала все более популярной и востребованной благодаря быстрому развитию технологий.

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ломидзе Н.Н., Васковский В.А., Яшков М.В., Артюхина Е.А., Ревিশвили А.Ш. Возможности и перспективы удаленного мониторинга пациентов с имплантированными устройствами. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2019; 8 (2): 98-106. doi: 10.17802/2306-1278-2019-8-2-98-106.
2. Schreiweis B, Pobiruchin M, Strotbaum V, Suleder J, Wiesner M, Bergh B. Barriers and Facilitators to the Implementation of eHealth Services: Systematic Literature Analysis. J Med Internet Res. 2019; 21(11): e14197.]
3. Сиротина А.С., Кобякова О.С., Деев И.А., Бойков В.А., Барановская С.В., Шибалков И.П., Дмитриев С.В. Удаленный мониторинг состояния здоровья. Аналитический обзор. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2022; 68(2):1. URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1355/30/lang,ru/> DOI: 10.21045/2071-5021-2022-68-2-1
4. Гельман В. Я., Дохов М. А. Проблемы развития домашнего мониторинга состояния здоровья. Медицина 2020; 8(2): 50-60
5. Столбов А.П. (2015). Об определении и классификации телемедицинских услуг. Врач и информационные технологии, (2), 12-28.
6. Кудратиллаев М. Б. ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 5G В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ //Международный научный форум. – 2022. – Т. 1. – С. 915-917.
7. Кудратиллаев М. Б. ТЕХНОЛОГИЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G) КАК ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ //МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «XIV ТОРАЙГЫРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. – 2022. – С. 384-388.

8. Yakhshiboyev R. E., Kudratillaev M. B., Siddikov B. N. FORSCHUNG VON INNOVATIVER AUSRÜSTUNG FÜR DIE DIAGNOSE VON MAGEN-DARM-ERKRANKUNGEN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 100-105.
9. Kudratillaev M. B., Yakhshiboev R. E. ANALYSIS OF INNOVATIVE EQUIPMENT FOR THE DIAGNOSIS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 13-23.
10. Kudratillaev M. B. SU Pulatov PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FIFTH-GENERATION NETWORKS (5G) IN UZBEKISTAN //Recent advances in intelligent information and communication technology». — Tashkent: Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi. – 2022. – С. 393-397.
11. Muminov B. B. et al. Analysis of artificial intelligence algorithms for predicting gastroenterological diseases. – 2022.
12. Яхшибоев Р. Э. РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА “SALIVA” ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 25-33.
13. Yakhshiboyev R. E. HARDWARE-SOFTWARE COMPLEXES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 120-127.
14. Yakhshiboyev R. E. Development of Software and Hardware Complex for Primary Diagnosis of Gastroenterological Diseases on the Basis of Deep Machine Learning //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-20.
15. Яхшибоев Р. Э. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ

ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 108-119.

16. Yakhshiboyev R. DEVELOPMENT OF A “SALIVA” HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX MODULES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISEASES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A2. – С. 27-34.

17. Yakhshiboyev R. E. DEVELOPMENT OF A HARDWARE MODULES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISEASES //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 84-90.

18. Yaxshiboyev R. et al. ANALYSIS OF THE PROCESS OF DEEP MACHINE LEARNING BASED ON THE RESULTS OBTAINED FOR PRIMARY DIAGNOSTICS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES //CAJM. – 2022.

19. Yaxshiboyev R. Development of a model of object recognition in images based on the «transfer learning» method //Central asian journal of education and computer sciences (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 36-41.

20. Yaxshiboyev R. Development of a software and hardware complex for primary diagnostics based on deep machine learning //Central asian journal of education and computer sciences (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 20-24